

DAVLAT XUSUSIY SHERIKCHILIK ASOSIDA MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTINI TASHKIL ETISH ASOSLARI

Ganiyeva Naziraxon Erkinovna

Andijon viloyati, Baliqchi tumani 28-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14264273>

Annotatsiya. DXShni maktabgacha ta’lim tizimiga joriy etish bugungi kunda ham dolzarb ham eng tez samara beruvchi usul hisoblanadi. Xususiy sektorning resurslari, tajribasi, rag’batlantirish tizimi va boshqa afzalliklari davlat budjetidan katta xarajat talab qilmasdan maktabgacha ta’lim tizimini tez rivojlantirish va zamonaviylashtirish imkoniyatlarini beradi. Mazkur maqolada DXSH asosida maktabgacha ta’lim tashkilotini tashkil etishning huquqiy asoslari keltirilgan.

Kalit soʻzlar: maktabgacha ta’lim, davlat hususiy sherikchiligi, faoliyat, qaror, tashkil etish.

Dunyo miqyosida davlat va nodavlat, xususan, davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarini tashkil etishning turli shakllarini ishlab chiqish, ular faoliyatini tartibga solish va boshqarishda davlat va xususiy sherik munosabatlarini belgilash, boshqaruv jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy qilish masalalariga qaratilgan ilmiy-amaliy tadqiqotlar olib borilmoqda. Mazkur tadqiqotlarda maktabgacha ta’lim tashkilotlarini gorizontol va vertikal boshqarishni takomillashtirish, boshqaruv jarayonining algoritmik ifodalarini ishlab chiqish, boshqaruv faoliyatini baholash, boshqaruvga jamoatchilik nazorati mexanizmlarini tatbiq etish masalalariga alohida e’tibor qaratilmoqda.

O‘zbekistonda so‘ngi yillarda ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarga samarali ta’lim-tarbiya berish hamda erta rivojlantirishga oid me‘yoriy-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish va takomillashtirish, sohada nodavlat sektorni rivojlantirish, zamonaviy talablarga asoslangan davlat ta’lim standarti va ta’lim dasturlarini maktabgacha ta’lim tizimiga joriy etishga qaratilgan islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da maktabgacha ta’limni boshqarish tizimini takomillashtirish, maktabgacha ta’lim tizimiga xodimlarni tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy etish kabi muhim ustuvor yo‘nalishlar belgilangan. Bu borada nisbatan yangi shakl sifatida tashkil etilgan davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyatini boshqarish mexanizmini takomillashtirish, boshqaruv funksiyalarini amaliyotga tatbiq qilish, ta’lim sifatini boshqarish, boshqaruv samaradorligini baholashni joriy etish dolzarb yo‘nalishlardan hisoblanadi.

Davlat-xususiy sheriklik asosidagi maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarmog‘ini kengaytirish, bolalarning maktabgacha ta’lim bilan qamrab olinishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, maktabgacha ta’lim tizimining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, aholiga maktabgacha ta’lim xizmatlari ko‘rsatish sifatini yaxshilash hamda sohada nodavlat sektorning ulushini oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 10-iyundagi “Qamrov darajasi past bo‘lgan tumanlarda maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarmog‘ini kengaytirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5144-son qarori qabul

qilindi. Qaror bilan bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasi past bo'lgan 53 ta tumanlarda 2021-2022-yillarda davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha aniq maqsadli ko'rsatkichlar tasdiqlandi.

Xorijiy davlatlar maktabgacha ta'lim tizimida ham davlat-xususiy sheriklik munosabatlari yaxshi yo'lga qo'yilgan. Masalan, Qozog'iston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimida keyingi yillarda xususiy sektor va davlat-xususiy sheriklik munosabatlariga keng e'tibor qaratilmoqda. Mazkur jarayonda har bir tarbiyalanuvchilar uchun moliyalashtirishni joriy etish, ushbu sektorda faoliyat yuritish uchun beriladigan majburiy litsenziyalarni bekor qilish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun sanitariya-gigiena talablari va qurilish me'yorlariga yengilliklar kiritish hisobiga maktabgacha ta'limga bolalar qamrovi sezilarli darajada ko'tarildi.

Amerika Qo'shma Shtatlarida davlat-xususiy sheriklik asosida tashkil etilgan nodavlat maktabgacha tashkilotlariga munitsipalitetlar va ota-onalar tomonidan katta moliyaviy-moddiy yordam beriladi. Ushbu turdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qamrab olingan kam ta'minlangan oilalar farzandlarini parvarish qilganligi uchun subsidiyalar ajratiladi, qolgan tarbiyalanuvchilar uchun xarajatlar esa ota-onalar tomonidan qoplanadi.

Pokiston Islom Respublikasida davlat-xususiy sheriklik asosida nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarni tashkil qilish uchun bepul yer ajratish, elektr energiyasi va gaz iste'moli uchun yengilliklar berish, ba'zi bir ro'yxati tasdiqlangan tovarlarni xorijdan olib kirishda soliqlardan va daromad solig'idan ozod qilish kabi imtiyozlar beriladi. Shuningdek, Pokistonning ayrim shtatlarida turli jamg'armalar hisobidan ta'lim olish uchun fuqarolar har oyda qaytarib olinmaydigan pul mablag'lari (vaucher) bilan ta'minlanadi.

O'zbekiston Respublikasining yoki chet davlatning qonun hujjatlariga muvofiq ro'yxatdan o'tkazilgan, davlat sherigi bilan DXSh to'g'risida bitim tuzgan tadbirkorlik faoliyati sub'ekti va shunday sub'ektlarning birlashmasi, yoxud bitim tuzgan yoki bitim tuzish istagini bildirgan yuridik yoki jismoniy shaxs davlat-xususiy sheriklik munosabatlarida xususiy sherik sifatida ishtirok eta oladi. DXSh munosabatlarida raqobatni ta'minlash, manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymaslik maqsadida davlat tashkilotlariga xususiy sheriklar sifatida ishtirok etishga yo'l qo'yilmaydi.

Davlat-xususiy sheriklik munosabatlari davlat-xususiy sheriklik to'g'risida yozma tuzilgan bitim bilan tartibga solinadi va mazkur bitimda tomonlarning huquqlari, majburiyatlari, javobgarligi hamda davlat-xususiy sheriklik loyihasini ijro etish shartlari belgilab beriladi.

Davlat-xususiy sheriklik to'g'risidagi bitim ob'ekti bitim bo'yicha maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etish maqsadida foydalanilishi mumkin bo'lgan yer uchastkalari, bo'sh turgan binolar, shu jumladan ishlamaydigan va but qilinmagan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamda boshqa ob'ektlardir [8].

Davlat-xususiy sheriklik mexanizmini joriy etishning ahamiyatli jihati maktabgacha ta'lim muassasalarining xarajatlarini rejalashtirish va uni sarflash shaffofligini oshirish choralari ko'rish, faoliyatining ochiqligi va ular mustaqilligining oshirilishi davlat-xususiy sheriklikni yo'lga qo'yish uchun asos bo'lib xizmat qiladi va ularning investitsion jozibadorligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. F.R. Valiyeva Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi didaktik jarayonlarda shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati //Multi disciplinary research studies and education, Kuala Lumpur, Malasiya 2021

2. F.R. Valiyeva The importance of educational content in preparation of competitive personnels// 2nd International Conference BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS San Francisco, USA February 28, 2018
3. Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standarti – T.:2020.
4. Lazarev V. S., Potashnik M. M. Upravleniye razvitiyem shkolы. – M., 1995. – 441 s.
5. Potashnik M.M. Pedagogicheskoye tvorchestvo: problemy razvitiya i opyt. – Kiyev, 1988. – S. 65.